

RAQAMLI TA’LIM TARAQQIYOTI DAVRIDA MALAKALI FUTBOLCHI QIZLARNI JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIK DINAMIKASINI TAHLILI

Nodirov Bekzod Holiqjon o‘g‘li

Namangan davlat universiteti, Maktabgacha, boshlang‘ich ta‘lim va jismoniy madaniyat
fakulteti, Sport faoliyati kafedrasida katta o‘qituvchisi
nodirov4545@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036734>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada musobaqa oldi tayyorgarlik davrida shug‘ullanuvchi malakali futbolchi qizlarning harakat tayyorgarligi (tezlik, chidamlilik, chaqqonlik, kuch, texnik) shug‘ullanuvchilarning o‘yin ampliasi va individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tadqiq etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** funksional tayyorgarlik, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, kuch, mashg‘ulotlarini rejalashtirish.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается о подготовке квалифицированных футболисток женского пола в период предсоревновательной подготовки с учетом игрового амплуа и индивидуальных особенностей футболисток.*

***Ключевые слова:** функциональная тренировка, быстрота, выносливость, ловкость, сила, планирование тренировок.*

***Abstract.** This article discusses the preparation of qualified female football players during the pre-competition preparation period, according to the playing role and individual characteristics of football players.*

***Keywords:** functional training, quickness, endurance, agility, strength, training planning.*

Bugungi kunda, jismoniy tarbiya va sport dunyo xamjamiyatining eng ustivor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Futbol nazariyasi va amaliyotida sportchilarni saralash, o‘quv mashg‘ulotlarni rejalashtirish, psixologik, jismoniy, texnik-taktik va funksional tayyorgarlikda qo‘llaniladigan vosita va metodlarni amaliyotga tadbiq etish yuzasidan ko‘plab ilmiy-tadqiqot ishlari o‘tkazilgan. Sport natijalarining jadal o‘ssishi mazkur sohada zamon talablariga javob beradigan o‘quv-mashg‘ulotlarning optimal tizimini izlab topish talabini qo‘ymoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrda “O‘zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5887-sonli farmoni, 2018-yil 16-martdagi “Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-3610-sonli qaror va farmonlari yurtimizda futbolga ayniqsa xotin-qizlar sportiga qaratilayotgan e‘tibor yuksak darajada ekanligidan dalolat beradi[1,2].

Futbol nazariyasi va amaliyotidan bizga ma‘lumki, yuqori malakali futbolchi qizlarni tayyorlash, o‘ziga xos xususiyatlarga ega jarayon hisoblanadi. Malakali futbolchi qizlarni funksional tayyorgarligini aniqlashda bir qator olimlar jumladan: P.P.Viktorovich yuqori malakali futbolchilarning mavsumoldi funksional tayyorlov dasturi bo‘yicha umumiy va maxsus tayyorgarlik, yillik o‘quv sikllari bo‘yicha [3; 7-8 b] A.Stula, E.I.Ivanchenko sport mashg‘ulotlarini rejalashtirish bo‘yicha o‘qitish jarayonining umumiy tuzilishi hamda sportchilarning ish qobiliyati dinamikasining o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq holda mashg‘ulotlar jarayonida turli xarakter va yo‘nalishdagi ishlar taqsimlashini atroflicha yoritib o‘tgan [4; 19-20 b], N.M.Yusupov yuqori malakali futbolchi qizlarni tezkor-kuch tayyorgarligining rivojlantirish uslublari bo‘yicha tadqiqot ishlarni olib borgan [5; 36 b]. Biroq yuqori malakali futbolchi qizlarda olib borilgan ilmiy tadqiqot

ishlari bo‘yicha yuklamalarni me‘yorlashda menstrual davrini yetarlicha o‘rganilmaganligini ko‘rishimiz mumkin.

Xozirgi kunga kelib mashg‘ulot yuklamalarini me‘yorlashda yuqori malakali futbolchi qizlarni, menstrual davrida mashg‘ulot jarayonini to‘g‘ri tashkil qilish maqsadida jismoniy va texnik tayyorgarlik bosqichida sportchilarning tashqi muhit sharoitlarini inobatga olgan holda yuklamalarni me‘yorlashtirish tadqiqot ishimizning dolzarbligini belgilab berdi.

Tadqiqot maqsadi: musobaqa oldi tayyorgarlik davrida malakali futbolchi qizlarning jismoniy, texnik harakatlarini o‘zaro taqqoslash va aniqlash.

Tatqiqod usullari: ilmiy uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, suhbat, pedagogik test, matematik statistik usullaridan foydalanildi.

Tatqiqod obekti: malakali futbolchi qizlarning o‘quv-mashg‘ulot jarayoni xisoblanadi.

Tatqiqod predmeti: futbolchi qizlarning musobaqa oldi tayyorgarligini rivojlantirish vosita va metodlari.

Malakali futbolchi qizlarning jismoniy va texnik tayyorgarligi darajasini aniqlash hamda monitoring qilish maqsadida Lokomativ-W va Navbahor-W jamoasi futbolchi qizlarning (amplua) bo‘yicha tezkorlik, chaqqonlik, chidamkorlik, kuchlilik sifatleri va texnik tayyorgarlik qobilyatini o‘zaro qiyosiy statistik tahlil qilindi (1-jadvalga qarang).

Malakali futbolchi qizlarning belgilangan 30 m. ga yuqori startdan yugurish bo‘yicha Navbahor-W jamoasi himoyachilarining o‘rtacha 5,14 soniyaga teng ekanligi aniqlandi. Lokomativ-W jamoasi himoyachilarini tezlik ko‘rsatkichi 4,94 soniya, Navbahor-W jamoasiga nisbatan Lokomativ-W jamoasi 0,15 soniyaga yaxshi natija ko‘rsatganini ko‘rishimiz mumkin. Malakali futbolchi qizlarning mashg‘ulotlar jarayonida tezkorlik sifatini rivojlantirishda menstrual davrini inobatga olib yuklamalar berish tavsiya etiladi.

Chidamlilik sifatlarini rivojlantirish bo‘yocho futbolchi qizlardan 4x10 m. ga mokisimon yugurish natijasiga etibor qaratsak Navbahor-W jamoa himoyachilari 10,67 soniyaga, Lokomativ-W jamoa himoyachilari esa 10,37 soniyaga kelgani va Navbahor-W jamoasi bilan o‘zaro farqi 0,29 soniyaga Lokomativ-W jamoasi yaxshi natija ko‘rsatgani aniqlandi.

1-jadval

Malakali futbolchi qizlarning jismoniy va texnik tayyorgarlik dinamikasini tahlil qilish (n=20)

T/r	F.I.Sh	Ampula	30 m.ga yuqori startdan yugurish (s)	Mokisimon yugurish 4x10 (s)	To‘p bilan oldinga tez yugurish 30 m. (s)	30 m. fishkal ar orasida to‘pni olib yurish va 16 m. dan darvoza zarba		To‘pni o‘ynatish (janglor) soni
						To‘pni karidor bo‘ylab uzoqqa tepish (m)		
						o‘ng	chap	

**“RAQAMLI TA’LIMNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI VA ULARNI TA’LIM-TARBIYA
JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO‘LLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
25-oktabr 2023-yil**

							berish (s)			
1	M-va M	hi m	N-W	4,86	10,90	6,40	7,21	22	19	26
	I-va G	o y a	L-W	4,71	10,16	6,55	7,06	24	33	39
2	A-va M	hi m	N-W	5,29	10,76	5,85	5,10	20	32	179
	U-va R	o y a	L-W	4,91	10,34	6,12	6,12	26	37	193
3	N-va Sh	hi m	N-W	5,19	10,70	5,89	5,95	30	20	27
	S-va J	o y a	L-W	4,84	10,48	6,08	5,47	26	34	87
4	M-va N	hi m	N-W	5,22	10,34	6,13	6,83	29	14	63
	N-va S	o y a	L-W	5,31	10,54	5,96	6,24	31	19	59
5	S-va R	y ar	N-W	4,64	10,82	6,12	6,56	24	11	26
	Q-va S	i m hi m o y a	L-W	4,50	10,38	5,68	6,42	28	17	98
6	D-va Ch	y ar	N-W	5,16	10,58	5,68	5,39	32	8	41
	O-va A	i m hi m o y a	L-W	4,82	9,90	5,76	5,18	29	27	69
7	K-va S	y ar	N-W	5,13	10,98	6,17	5,97	34	19	94
	A-va L	i m	L-W	5,41	10,64	6,24	5,84	21	26	87

		hi m o y a								
8	K-va Sh	y ar	N-W	4,78	9,99	5,79	6,55	35	21	167
	Q-va K	i m h i m o y a	L-W	4,83	10,24	6,12	6,34	29	25	126
9	B-va Z	h uj	N-W	4,72	10,34	5,64	5,74	16	33	184
	O-va L	u m	L-W	4,91	10,28	5,59	5,58	25	29	107
1 0	H-va G	h uj	N-W	5,00	10,21	5,80	6,46	27	16	56
	R-va L	u m	L-W	4,75	10,58	5,24	5,14	31	23	98

Keyingi ko'rsatkich bo'yicha 30 m. masofaga to'p bilan oldinga yugurishda chaqqonlik sifatini quyidagi test orqali aniqlandi. Mazkur amaliy testda 30 m. masofaga Navbahor-W jamoasi himoyachilari 5,98 soniyada kelgani va Lokomotiv-W jamoasi himoyachilari 6,08 soniya ekanligini ko'rishimiz mumkin.

To'p bilan oldinga xarakatlanish 30 m. masofaga yugurishda Navbahor-W terma jamoasi a'zosining Lokomotiv-W terma jamoasi himoyachilarining chaqqonlik sifati 0,1 soniyaga yaxshi ekanligini ko'rishimiz mumkin.

30 m. masofaga fishkalar orasidan to'pni olib yurish va 16 m. dan darvozaga zarba berish amaliy test ko'rsatkichi bo'yicha Navbahor-W himoyachilari 6,27 soniyaga, Lokomotiv-W jamoasi a'zolari esa 6,22 soniya va oradagi o'zaro farq 0,05 soniyaga Lokomotiv-W jamoasi yaxshi natija ko'rsatgani aniqlandi.

Texnik tayyorgarlik bo'yicha Navbahor-W va Lokomotiv-W jamoa hujumchilarini o'zaro farqlash natijasiga ko'ra to'pni koridor bo'ylab uzoq masofaga uzatish bo'yicha Lokomotiv-W jamoasi 8 m. ga, to'pni o'ynatish (janglor) testi bo'yicha 18 ta, Lokomotiv-W jamoasini texnik tayyorgarlik darajasi yaxshi ekanligi aniqlandi.

Xulosa: xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy-uslubiy adabiyotlarini o'rganish jarayonida, yuqori malakali futbolchi qizlarning tayyorlash tizimi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini tahlil qilish natijalariga ko'ra quyidagi xulosaga keldik;

yuqori malakali futbolchi qizlarning mashg'ulot jarayonida yuklamalar shiddatini rejalashtirish va me'yorlash bo'yicha 5 bosqichli menstrual davrini to'g'ri tashkil qilish ijobiy samara beradi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrdaqi “O‘zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5887-sonli farmoni. LEX.Uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-martdagi “Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ 3610-sonli qarori.
3. П.П.Викторович программа функциональной подготовки высококвалифицированных футболистов в процессе предсезонных сборов по системе «осень-весна» автореферат-москва 2020.й 7.- с.
4. Е.И.Иванченко Основы планирования спортивной подготовки Пособие-Минск БГУФК 2019. й 19-20.-с.
5. N.M.Yusupov Yuqori malakali futbolchi qizlarni tezkor-kuch tayyorgarligining rivojlantirish uslubini takomillashtirish. Dissertatsiya. Chirchiq 2018.y 126.-b.